

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378762>

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ТВОРЧЕСКИ-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Олимжонова Парвина Содикжон кизи

Магистрант 2-го курса. ТГПУ СОП КФУ

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы предпосылки возникновения творческого подхода в педагогике и доказано что, дискриминацию по признаку пола на всех уровнях организационных творческих отношений.

Ключевые слова. Педагогика, система, образования, индивид, подход, критическая педагогика, технология, культура.

PREPARING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR CREATIVE AND METHODOLOGICAL ACTIVITIES BASED ON A PEDAGOGICAL APPROACH

Olimzhonova Parvina Sodikzhon kizi

1st year master's student. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami and United Educational Programm of Kazan Federal University

Annotation. The paper considers the prerequisites for the emergence of a creative approach in pedagogy and proves that discrimination on the basis of gender at all levels of the organization of creative relations.

Key words. Pedagogy, system, education, individual, approach, critical pedagogy, technology, culture.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINI PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA IJODIY VA USLUBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

Olimjonova Parvina Sodikjon qizi

1-kurs Magistratura talabasi. TDPU va Qozon federal universiteti qo‘shma dasturi

***Annotatsiya.** Maqolada pedagogikada ijodiy yondashuvning paydo bo'lishining shart-sharoitlari masalalari ko'rib chiqiladi va ijodiy munosabatlarni tashkil etishning barcha darajalarida jinsga qarab kamsitish mavjudligi isbotlangan.*

***Kalit so'zlar.** Pedagogika, tizim, tarbiya, individual, yondashuv, tanqidiy pedagogika, texnologiya, madaniyat.*

Опыт работы показывает что, традиционная педагогика исходит из того, что система непрерывного образования Республика Узбекистана (детский сад, школа, университет) рассматривается как средство рационального распределения индивидов в обществе. Данный подход не подвергался сомнению многие годы и даже считался многими единственно возможным, но в конце 60-х годов XX в. возникли новые педагогические идеи (критическая педагогика).

И. Фрумин показывает, что ключевым моментом нового подхода, именуемого «критическая педагогика», является рассмотрение образования не в узкой технологической рамке, а в широком историческом, социальном и культурном контексте [2].

Последнее время в этом направлении особенную роль играет обсуждение таких вопросов, как связь государства и системы образования; расовое, половое и социальное неравенство в образовании; политическая, философская и культурная интерпретация повседневной школьной жизни.

Важно отметить, что критическая педагогика не является идейно однородной, ее корни уходят в марксистский и фрейдистский анализ современного общества.

Педагогику необходимо рассматривать, как отмечает Р. Симон, в деталях того, что ученики и учителя делают вместе, и в контексте

культурной политики, поддерживающей такую практику [3, стр. 16].

Критическая педагогика выходит к идее многих реальностей педагогического процесса. Она использует современные идеи этнографии и антропологии для того чтобы выделить символы, коды, ритуалы и мифы современной школы.

Наиболее важным критические педагоги считают эмансипирующее (или направляющее) знание, которое позволяет выявлять скрытые социальные отношения,

строить собственную общественную позицию и понимать социальную природу технического и практического знания. Можно назвать такое знание социально рефлексивным.

Из изложенного ясно, что критические педагоги совершенно по-новому видят фигуру учителя, деятеля образования, которому приписывается возможность (а следовательно, и обязанность) артикулировать и предъявить детям возможности эмансипации и способствовать реализации их возможностей.

Анализируя содержание образования, критические педагоги вводят два новых измерения: интересы и опыт. По их мнению, учебные программы и учебники отражают не только и не столько «объективное знание», сколько определенные видения желательного будущего и рекомендуемые социальные предпочтения. Это происходит постольку, поскольку это содержание организует опыт учащихся в употреблении языка, в организации знания, в определенных стратегиях учения и обучения[5].

После появления критической педагогики в ней выделилось направление - «феминистская педагогика», для которой основным объектом внимания являются не классовые, а тендерные отношения, т.е. традиционная система школьного образования воспроизводит и

закрепляет не только классовые, но и творческие стереотипы и роли (мужчину необходимо готовить к активной деятельности за пределами семейного круга, карьерным достижениям и агрессивному самоутверждению, а женщину - для заботы о семье и муже). Л.В. Попова [3] утверждает, что учителя уделяют мальчикам больше внимания, чем девочкам: любой ответ девочки принимается, в то время как от мальчика требуют большего. Отставание девочек обычно объясняют отсутствием способностей, у мальчиков подчеркивают недостаточность приложенных усилий. Девочек, таким образом, не стимулируют добиваться успеха,

Таким образом, неравное положение полов, проявляющееся в преимуществе одного пола над другим в виде привилегий, возможностей для развития. Данный пример ярко иллюстрирует дискриминацию по признаку пола на всех уровнях

организации творческих отношений: 1) макроуровень: закрепление и воспроизводство дискриминационных идей, в данном случае, выделение специфических мужских и женских предметов; 2) уровень межгрупповых взаимоотношений: приписывание определенных черт представителям разного пола; 3) уровень межличностных отношений: дискриминационные практики с стороны учителя; 4) индивидуально-личностный уровень: снижение самоуважения, возникновение внутриличностных конфликтов.

Современная школа продолжает воспроизводить патриархатные стереотипы взаимодействия полов в общественной и приватной сферах.

На примере смысловой части большинства арифметических задач для младших школьников также ясно видно, что знание, которое ребенок получает в школе, также проникнуто тендерными стереотипами маскулинности - емининности, стереотипами содержания труда мужчин и женщин и стереотипами, связанными с закреплением семейных и профессиональных ролей в соответствии с полом» Например: Ситора вымыла 8 тарелок, а Феруза 10 тарелок. На сколько тарелок больше вымыла Феруза?. Однако, как отмечалось выше, в узбекских учебниках «эгалитарных» задач достаточно большое количество, приведем пример «эгалитарной» задачи: На школьном дворе убирали снег 9 школьников, к ним на помощь подошли еще 3 мальчика, а потом еще 3 девочки. Сколько всего ребят стали убирать снег на школьном дворе? [11]

1) Во время урока учителя в первую очередь отвечают на вопросы мальчиков, реагируют на их поднятые руки; ответы девочек с места принимаются реже, их вопросы чаще оставляют без внимания. Учителя дают больше времени на ответ мальчику, так как считают, что он может сообразить на месте. Такое неравномерное распределение внимания приводит к тому, что у девочек развивается модель поведения, основанная на послушании, ориентация на как можно более точное воспроизведение; в результате они боятся совершить ошибку или привлечь к себе внимание. 2) По-разному объясняют учителя успехи и неудачи своих учеников: неудача девочек объясняется отсутствием способностей,

а неуспех мальчиков - недостатком трудолюбия, усилий по конкретному предмету. 3) С раннего детства девочек ориентируют на межличностные отношения, на других людей. Благодаря этому у них развивается высокая чувствительность к отношениям и ожиданиям других людей, особенно к мнению значимых людей[10]. Девочки быстро понимают, что ждет от них конкретный учитель, какое поведение одобряется. Высоко развитая способность к социальной адаптации толкает девочек на то, чтобы соответствовать модели поведения, которую прямо или косвенно поощряет учитель. Для способных девочек довольно типичным является следующее поведение: когда они попадают в группу, класс, то не спешат демонстрировать свои умения, а вначале внимательно присматриваются к тому, что одобряет или не одобряет учительница, как ведут себя остальные дети. Девочка легко адаптируется к прямым и косвенным указаниям. Это может дойти до абсурда: учитель хвалит соседку за старательное чтение по слогам. Девочка, уже давно умеющая читать, может начать читать по слогам, чтобы заслужить одобрение учителя и симпатию соседки. В результате поведение девочки затрудняет определение ее умений и возможностей, подбор нужного уровня обучения[7]. Поведение мальчика разворачивается по иному сценарию. Как правило, он сразу пытается продемонстрировать свои умения, знания, достижения. Если занятия в классе ему не интересны из-за их легкости или трудности, мальчик чаще начинает нарушать дисциплину, отвлекаться. Девочка в таких условиях более терпелива.

Таким образом, в подростковом возрасте девочки оказываются перед дилеммой: развивать свои способности дальше или предпочтение общепринятым нормам и стандартам поведения, чтобы быть принятой окружающими.

Итак, школа, на наш взгляд, должна давать ученикам возможность развивать индивидуальные способности и интересы, независимо от принадлежности к тому или иному полу, противостоять традиционным стандартам в отношении полов, но при этом, не нужно делать девочек более похожими на мальчиков или наоборот. Цель усилий состоит в том, чтобы помочь и мальчикам и девочкам стать счастливыми

людьми, наиболее полно реализующими свои способности и особенности, получающими удовлетворение от своей жизни, уверенных в себе и своем будущем[9].

Поэтому необходимо помочь детям чувствовать себя в школе комфортно и справиться с проблемами тендерной самоидентификации. Разработка теории тендерного подхода в педагогике, по нашему мнению, является новым шагом в развитии науки человековедения, педагогической антропологии и вызвана объективными процессами, отмечаемыми в современном обществе.

Подводя итог, можно сказать, что творческий подход может рассматриваться как принцип современного воспитания, предполагающий гармонизацию творческого взаимодействия на основаниях эгалитаризма как принципа равных прав и возможностей личности, независимо от половой принадлежности.

Литература

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 28.01.2022, No. UP-60. New Uzbekistan development strategy for 2022 — 2026. Tashkent: "Uzbekistan". 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>
2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708
3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162 <https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>
4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>
5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>